

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Avalova Gulshod Murodullaevna

GURGANCH SHAHRI TARIXINI O'RGANISHDA TARIXIY MANBALARNING ROLI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL